

Васильєва О.

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії і методики
мистецької освіти та вокально-хорової
підготовки вчителя ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Харків, Україна*

РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Сучасна українська вища школа з її особливою, ключовою функцією у формуванні сучасної людини, просуває вперед процес виховання і підготовки майбутніх учителів музики з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової культури. Підвищення майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва, який володіє навичками естрадного виконавця, є одним з чинників його професійного росту, показником допитливості розуму і бажання не зупинятися на досягнутому та відкривати для себе усе нові горизонти педагогічних знань і умінь.

Розглянемо існуючі реалізації методів формування навичок естрадного вокалу в процесі підготовки вокальних творів «Maybe I, Maybe You» та «Creep».

«Maybe I, Maybe You» – Одна з найпопулярніших пісень легендарної німецької рок-групи Scorpions, заснованої в 1965 році в місті Ганновер. Для стилю групи є характерними як класичний рок, так і ліричні балади. Гурт є найвідомішим у Німеччині, та одним з найвідоміших к світи.

«Maybe I, Maybe You» – балада, лірична оповідальна пісня з драматичним розвитком сюжету. Їй властиві фантастичність, недомовленість, трагізм та містицизм. Щирість, ніжність та чуттєвість простежується у кожній ноті.

Правильне дихання є основним чинником, визначальним для якісної характеристики одержуваного звуку. Викладач має розподілити дихання по фразам, пояснити необхідність такого розподілу студентам і поставити відмітки в місцях, де треба набирати повітря.

Виконувати «Maybe I, Maybe You» соліст Scorpions розпочинає з субтону. Його голос звучить чарівно ніжно і з шепотом. Субтон – це звук в якому повітряний струмінь йде разом з голосом. Він застосовується вокалістами різних жанрів. Такий прийом вимагає майже в два рази більше повітря, ніж при звичайному співі. Фундаментальним звуком цей прийом

не може бути. Його краще використати як колористичний прийом. Рядки «Maybe I, Maybe You» – на субтоні, а «Can make a change to the world» – на горловому резонаторі, тобто звичайним голосом. У даному випадку викладач для формування м'якого і легкого звучання використовує метод впливу на голос виконавця за допомогою відповідного музичного матеріалу.

Наступний важливий прийом, на якому соліст виконує майже усю пісню, це мікст. Він допомагає зробити голос яскравішим і різкішим. Педагог може застосувати емоційно-образний метод, пояснюючи студенту, що він має відчувати мікст у своїх носових пазухах. Вокалісти часто використовують його, щоб підкреслити і виділити фразу. Коли К. Майне виконує рядок «Maybe I, Maybe You» другий раз, ми чуємо звук частково в носовому резонаторі – це мікст.

Вібрато використовується для фрази «Can find the key to the stars». Звук довго тягнеться і красиво коливається. Вібрато – ця швидка зміна гучності, висоти звуку і його тембральної характеристики. Правильне вібрато утворюється в резонаторах і ні в якому разі не робиться на зв'язках. Звичайно, ви відчуватимете вібрацію і в гортані, але це будуть лише відгомони резонансу. При якісному виконанні цей прийом розслабляє голос і дарує йому відчуття свободи. Абсолютне володіння своїм голосовим апаратом передбачає свідоме управління цим ефектом. Буває, що вібрато виникає випадково і є занадто частим або навіть постійно є присутнім при звуковидобуванні. У цьому випадку необхідно вчитися співати на опорі рівним голосом, щоб виправити ситуацію, використовуючи фонетичний і концентричний методи. Основними задачами вокального педагога у процесі формування прийому вібрато потрібно: навчитися співати на опорі (метод показу і наслідування), співати в резонаторі, робити вокальну маску, відпрацювати техніку «Гойдання». Для опанування такої техніки потрібно використовувати метод емоційного тренінгу. Так, уявити, що ви гойдаєте немовля і почніть гойдати голосом: «А-а-А-А-а-А», «О-о - О-о - О-О», можна трохи присідати і нахилитися, робити гойдання на одному диханні. Далі потрібно відпрацювати «Гойдання» на ноті, для цього візьміть будь-яку зручну ноту і тягніть одну ноту і на ній гойдайте голосом. «А-а-А-А-а-А», «О-о - О-о - О-О».

Усі вокалісти знають, що з вібрато голос звучить натхненно і емоційно. Коли починається друга частина пісні, голос можна і треба показати у повному обсязі, використовуючи вокальну опору. З нею звук буде гучним, дзвінким, округлим, тембральним насиченим.

«Creep» – дебютна пісня англійського рок-гурту Radiohead, випущена 21 вересня 1992 року. Вперше вона з'явилася в їхньому дебютному альбомі Pablo Honey (1993). Спочатку композиція не мала успіху, але пізніше стала світовим хітом, це сталося відразу після того, як була випущена в електронному вигляді в 1993 році.

Сингл «Creep» розповідає про переживання від втрати коханої людини. Якщо уважно послухати композицію, по першому рядку ясно, що вокаліст дуже слабо артикулює,

це не дефект і не проблеми з дикцією артиста, він має намір послати звук дуже м'яко до твердого неба. При чому, якщо слухати композицію далі, можна зробити висновок, що так «ліниво», звучить майже вся пісня. Це створює певний емоційний образ твору.

У слові «сгу» («you skin makes me sgu»), можна почути на голосний звук – досить прямий звук, навіть не дивлячись на те, що без сильної атаки, посилення йде на тверде небо, тому звучить дуже точно.

Далі у реченні «In beautiful world...», вокаліст використовує вокальну техніку «субтон». Важливо розуміти, що при використанні цього вокального прийому, ми витрачаємо більше повітря, ніж це потрібно для відтворення власне самого звуку. Де могло би вистачити подиху на цілу фразу, при співі на субтоні його вистачить максимум наполовину. Навчаючи прийому «Субтон» в цій вокальній композиції, можна використовувати асоціативний метод. Наприклад, «Зігрівання замерзлого вікна». Злегка подихати на вікно або дзеркало, близько піднісши до нього губи, потім з таким же подихом виконати ноту, потім фразу.

У приспіві, у фразі «But I am creer...», співак не тягне слово «среер». Він робить уявний зрив, не дає розщеплення, але воно у нього трохи скомпресоване, що дає трохи легкий, фатальний писк.

У фразі «What you hell I am doing here», на слові «here», ми можемо чути вокальний прийом «вібрато». В даній композиції для опанування техніки вібрато доцільно використовувати вправу стакаттного характеру (краще завжди починати з нього). Так, перед кожною нотою робити сильний видих, а після кожної повністю поновлювати подих. Можна чергувати стакаттні та легатні вправи. Перед фразою на легато потрібно робити активний вдих, після чого не поновлюйте подих і цьому робити акцент на кожен ноту рухами верхнього преса та розгойдувати її. Важливо, щоб діафрагма активно працювала, а гортань була у спокої. На голосний звук «а» потрібно піднятися на тон вище і з цієї ноти і повернутися назад, повторювати це треба багато разів, поступово збільшуючи темп.

Другий куплет і другий приспів включає такі ж вокальні техніки, як і перший куплет і перший приспів («субтон» і «вібрато»).

Після другого приспіву, звучить інструментальний програш, і ось тут вокаліст знову повторює приспів, але вже включаючи в перший рядок приспіву («But Im a creer»). Такий вокальний прийом взятий з екстремального вокалу, як «гроулінг».

Гроулінг – у вокальній практиці його називають «діафрагмальний бас». Цей вокальний прийом базується на співі на опорі від діафрагми при сильному видиху повітря з низу живота з подальшим резонуванням усієї гортані та мовного тракту. В силу фізіологічних особливостей гроулінгу, звук виходить дуже низьким по тону. Оволодінню цим прийомом студенту допоможуть вправи у певній послідовності: трохи висунути нижню щелепу вперед, далі опустити трохи підборіддя, трохи розширити всередині горлянку (при цьому рот закритий), гарчати слід на нижніх нотах, уявити себе газуючим мотоциклом.

Весь фінальний приспів цієї пісні співається на грудному регістрі, застосовуючи прийом белтинг. «Белтинг» – вокальний прийом, у якому високі ноти співаються на опорі, а не фальцетом, голос звучить потужно, щільно та об'ємно. Хтось каже, що такого звучання можна досягти, підключивши грудний регістр, тобто співати високі ноти не у головному регістрі, як ми звикли, а з додаванням грудного звуку. Щоб навчитися белтингу, треба чимало часу, але є кілька нескладних прикладів вправ, за допомогою яких учень опанує цю техніку. Для цього також потрібен метод асоціацій. Уявимо, що на іншому кінці вулиці ви побачили знайомого і хочете його покликати. Слід направити поклик на те, щоб він «наздогнав» людину, щоб людина його почула. Кличемо його «ХЕЙ», потім пробуємо протягнути голосну, але з тим самим посилом «ХЕЕЙ». Для того щоб досягти правильного звучання белтинг, потрібно навчитися зрушувати свій перстенюватий хрящ. Намацали свій перстенюватий хрящ, який іде одразу за щитовидним. Вчимося в тій же позиції його зрушувати. Кільцеподібний хрящ повинен сховатися в гортані і стати не відчутним. Вигукуємо – Yeah! (Єєєєа!). Останні 4 рядки пісні, співак повертається до тієї позиції, з якої починав «Субтон».

Отже, реалізація методів формування навичок естрадного вокалу в процесі підготовки творів вокальної програми вимагає від викладача творчого пошуку, як індивідуального підходу до особистості студента, так і врахування художньо-образної сфери обраної композиції.